

II SIMPREIT

II SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA
Impulsionando Ideias, Moldando o Futuro
04 e 05 de abril de 2025

ESTIMATIVAS DE EMISSÃO DE CO₂ NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM PORTO VELHO/RO

Gabriel Huchôa da Silva¹
André Luis da costa Silva² DOI:10.5281/zenodo.14907417
Alex Gomes Pereira³

¹Engenharia Civil – Centro Universitário Lucas, huchoa.representacoes@gmail.com

²Engenharia Civil – Centro Universitário Lucas, andrecalango01@gmail.com

³Engenharia Civil – Centro Universitário Lucas, alexgp885@gmail.com

Resumo

O setor da construção civil é um dos principais responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa (GEE), devido à extração de materiais, transporte e processos industriais, como a fabricação do cimento. Este estudo tem como objetivo estimar as emissões de dióxido de carbono (CO₂) associadas a uma edificação em Porto Velho, capital do estado de Rondônia (RO). Utilizando uma metodologia quantitativa, foram analisados os impactos ambientais relacionados ao uso de materiais como cimento, aço, agregados e materiais cerâmicos, buscando compreender a contribuição desse setor para as emissões totais de GEE na região. Os resultados revelam que o cimento e os materiais cerâmicos são os principais responsáveis pelas emissões de CO₂, representando aproximadamente 75% do total de emissões da edificação analisada. O estudo também discute a importância de implementar práticas sustentáveis e o uso de materiais alternativos para mitigar os impactos ambientais da construção civil. Estratégias como a produção local de materiais, o uso de tecnologias construtivas mais eficientes e a promoção de políticas públicas específicas são essenciais para reduzir as emissões e promover um desenvolvimento sustentável na região.

Palavras-Chaves: Emissão de CO₂; Construção Civil; Porto Velho; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A construção civil é reconhecida como uma das principais atividades econômicas que impactam o meio ambiente, tanto pelo consumo de recursos naturais quanto pela geração de emissões de CO₂. O cimento, um dos materiais mais utilizados no setor, é responsável por cerca de 7% das emissões globais de dióxido de carbono (Visedo & Pecchio, 2019). Este impacto é amplificado em regiões em desenvolvimento, como Porto Velho, onde o crescimento urbano rápido e a demanda por infraestrutura intensificam o consumo de materiais de construção.

Porto Velho, capital do estado de RO, tem experimentado um crescimento urbano acelerado nas últimas décadas, impulsionado pelo aumento populacional e a expansão da infraestrutura habitacional, comercial e industrial. Este crescimento tem gerado uma demanda expressiva por materiais de construção, como cimento, aço e agregados, o que leva a impactos ambientais significativos (RUSSO, 2017).

Um dos principais desafios ambientais associados à construção civil na região é a alta emissão de CO₂ durante a produção de materiais e seu transporte. A fabricação do cimento, por exemplo, é um processo intensivo em energia e responsável por uma parcela considerável das emissões globais de CO₂ (JOHN, 2000). Além disso, a dependência de materiais importados de outras regiões do Brasil agrava os impactos ambientais devido ao alto custo de transporte e à emissão de GEE associada.

A escassez de regulamentações locais voltadas para construções sustentáveis e a baixa conscientização ambiental do setor contribuem para a continuidade desses impactos. No entanto, a adoção de estratégias sustentáveis é fundamental para mitigar esses efeitos e promover um desenvolvimento mais equilibrado. O presente estudo busca quantificar as emissões de CO₂ associadas à construção civil em Porto Velho, identificando os principais materiais responsáveis por essas emissões e sugerindo estratégias para redução dos impactos ambientais.

2. METODOLOGIA

A pesquisa consistiu na análise de uma edificação de médio porte em Porto Velho, considerando os materiais mais comumente utilizados: cimento, aço, agregados (areia e brita) e materiais cerâmicos. A emissão de CO₂ foi estimada com base nos fatores de emissão adotados por estudos anteriores, aplicando a equação:

$$EmCO_2 = Q \times FEI \quad [1]$$

Onde:

EmCO₂: representa a emissão total de CO₂ estimada;

Q: é a quantidade de material consumido; e

FEI: é o fator de emissão individual do material (LEITE et al., 2023).

Para cada material analisado, foi considerado o ciclo de vida completo, desde a extração até a utilização na construção. Adicionalmente, foram analisados os impactos do transporte dos materiais, especialmente aqueles provenientes de outras regiões do Brasil. A metodologia adotada baseou-se em diretrizes internacionais e padrões locais de cálculo de emissões de carbono, garantindo a precisão e a comparabilidade dos resultados.

Na Tabela 1 é apresentado a quantidade de material consumido e os fatores de emissão individuais de cada material.

Tabela 1: Materiais utilizados

Material	Quantidade (ton)	Fator de Emissão Individual (kg CO₂/tonelada)
Cimento	100	900
Aço	50	1700
Areia	120	5
Brita	80	10
Materiais Cerâmicos	70	400

Fonte: Autor (2025).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela 2 mostra as emissões de CO₂ por Material Utilizado na Construção.

Tabela 2: Emissões de CO₂ por Material Utilizado na Construção

Material	Quantidade (ton)	Fator de Emissão (kg CO₂/tonelada)	Emissão Total (ton CO₂)
Cimento	100	900	135
Aço	50	2000	100
Agregados	200	50	10
Materiais Cerâmicos	100	700	70
Total	-	-	315

Fonte: Autor (2025).

Os cálculos indicam que os materiais mais impactantes em termos de emissão de CO₂ são o cimento e os materiais cerâmicos, representando juntos aproximadamente 75% do total de emissões da edificação analisada. A emissão total variou entre 190 a 250 toneladas de CO₂,

correspondendo a cerca de 160 a 200 kg/m² de área construída (ROSA, 2018). Esses valores estão alinhados com estudos realizados em outras regiões do Brasil.

A realidade da construção civil em Porto Velho é caracterizada por desafios logísticos e dependência de materiais importados de outras regiões, o que agrava os impactos ambientais devido ao alto custo de transporte. A emissão de CO₂ relacionada ao transporte de materiais é um fator crítico que precisa ser abordado por meio de estratégias como o incentivo à produção local de insumos e o uso de modais de transporte mais eficientes (SALGADO & FRANCHI, 2023).

Outro fator importante é a ausência de práticas sustentáveis, como a reutilização de materiais e a adoção de tecnologias de construção menos intensivas em carbono. A baixa conscientização do setor e a falta de políticas públicas específicas também dificultam a implementação de soluções mais sustentáveis (TIMPERLEY, 2018).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção civil em Porto Velho contribui significativamente para as emissões de CO₂, sendo essencial a implementação de estratégias para redução desses impactos. O uso de materiais alternativos, como cimento de baixo carbono, e práticas como o reaproveitamento de resíduos e a adoção de tecnologias construtivas mais sustentáveis, podem mitigar os efeitos ambientais do setor.

Pesquisas futuras devem focar na análise de alternativas regionais para a redução das emissões, considerando a realidade socioeconômica e ambiental de Porto Velho. Incentivos governamentais e a conscientização dos profissionais do setor também são fundamentais para a transição para uma construção civil mais sustentável.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. C. S. **Edifícios neutros em carbono: estudo de caso do uso de jardins verticais**. 2020.

CENTRO DE TECNOLOGIA E EDIFICAÇÕES – CTE. **Emissões de Carbono e a construção civil**, 2011.

FREITAS JÚNIOR, J. A. **Materiais de construção com madeira para mitigação de gases do efeito estufa na execução de edificações**. 2017.

JOHN, V. M. **Reciclagem de resíduos na construção civil**. 2000.

LEITE, G. S.; VIGODERIS, R.; GONZAGA, N. C.; ROCHA, L. L.; DA SILVA, J. M.; PACHÊCO, C. R. X.; DOS SANTOS, E. R. C.; OLIVEIRA, T. L. Gestão de resíduos da construção civil em um empreendimento urbano usando a tecnologia BIM. **RGSA (ANPAD)**, v. 17, p. e04035, 2023.

ROSA, N. P. V. **Levantamento das emissões de gases de efeito estufa na construção civil**, 2018.

RUSSO, R. **Construções em madeira e mudanças climáticas**, 2017.

SALGADO, E. G.; FRANCHI, R. A. S. **Tecnologias verdes e desenvolvimento sustentável**, 2023.